

SOG'LIQNI SAQLASH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE HEALTHCARE SECTOR

¹*Yuldashev Baxtiyor
Yusupjon o'g'li*

¹*Guliston davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.
G-mail: baxtiyoryuldashev949@gmail.com*

Annotatsiya Abstract

Uzb. - Mazkur maqolada sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish jarayonida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash sohasida DXShni joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning huquqiy asoslari hamda xalqaro tajribalar o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilashda muhim omil ekanligi aniqlangan.

Eng. - This article analyzes the importance of the public-private partnership (PPP) mechanism in the process of modernizing the healthcare system. It also examines the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan to introduce PPPs in the healthcare sector, their legal foundations, and international experiences. According to the research findings, cooperation between the public and private sectors is an important factor in increasing the efficiency of the healthcare system, attracting investments, and improving the quality of medical services provided to the population.

Kalit so'zlar: Keywords:

- ❖ *davlat-xususiy sheriklik, sog'liqni saqlash tizimi, tibbiy xizmatlar, investitsiyalar, innovatsiya, infratuzilma.*
- ❖ *public-private partnership, healthcare system, medical services, investments, innovation, infrastructure.*

Kirish.

Bugungi kunda tibbiyot sohasini modernizatsiya qilish sog'liqni saqlash tizimiga xususiy kapitalning kirib kelishini zaruratga aylantirmoqda, bu esa butun dunyoga xos umumiy tendensiyadir. Davlat-xususiy sheriklik tarmoqqa innovatsion davolash usullarini joriy etish, klinikalarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash hamda tibbiy xizmatlar sifatini oshirish uchun samarali mexanizmga aylanmoqda. Umuman olganda, u raqamli sog'liqni saqlash tizimini

shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur model davlat va xususiy sektor resurslarini birlashtirish orqali tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida aholi jon boshiga YIM va daromadni sezilarli darajada oshirishga qaratilgan ulkan maqsadlar belgilangan. Shu munosabati bilan Davlat-xususiy sheriklik

davlat xizmatlarini ko'rsatishni takomillashtirish uchun 2030-yilga qadar 30 milliard AQSh dollarini safarbar qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bundan tashqari, turli sohalarda DXSh loyihalarini ishlab chiqish va ushbu loyihalar asosida aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish masalalari qayd etilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Jeffrey Delmon davlat-xususiy sheriklik (DXSh) sog'liqni saqlash sohasida samarali ishlashi uchun risklar aniq taqsimlanishi zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, davlat tartibga soluvchi rolni saqlab qolishi, xususiy sektor esa samaradorlik va innovatsiyalarni ta'minlashi lozim. Noto'g'ri tuzilgan DXSh shartnomalari moliyaviy xavflarni oshirishi va xizmat sifati pasayishiga olib kelishi mumkin [1]. Shuningdek, u shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlari barqarorlikning asosiy omili ekanini qayd etadi.

Sara Bennett sog'liqni saqlashda DXSh tizimi xizmatlar qamrovini kengaytirish va sifatni oshirish imkonini berishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, xususiy sektorni jalb qilish orqali davlat resurslaridan samaraliroq foydalanish mumkin [2]. Biroq u tartibga solish yetarli darajada bo'lmasa, tengsizlik va xizmatlardan foydalanishda nomutanosiblik yuzaga kelishini qayd etadi. Shu sababli kuchli institutsional muhit zarur hisoblanadi.

Mark Hellowell DXSh loyihalarining samaradorligi uzoq muddatli shartnomalar sifatiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, sog'liqni saqlash sohasida DXSh loyihalari ko'pincha infratuzilma rivoji uchun samarali bo'lsa-da, noto'g'ri baholangan xarajatlar davlat uchun ortiqcha moliyaviy yuk keltirib chiqarishi mumkin [3]. U loyihalarni baholashda "value for money" tamoyilini qo'llash zarurligini alohida qayd etadi.

J. Frenk sog'liqni saqlash tizimida DXSh modeli universal sog'liqni saqlash qamroviga erishishda muhim vosita bo'lishi mumkinligini

ta'kidlaydi. Uning fikricha, xususiy sektor resurslari davlat tizimining imkoniyatlarini kengaytiradi va xizmatlar sifatini oshiradi [4]. Shu bilan birga, u davlatning strategik boshqaruvi va siyosiy irodasi muhim ekanini qayd etadi.

April Harding DXSh modeli sog'liqni saqlash tizimida samaradorlikni oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xususiy sektorni jalb qilish orqali innovatsiyalar tezroq joriy etiladi va boshqaruv samaradorligi ortadi [5]. Biroq u davlatning strategik rejalashtirish va monitoring funksiyasi zaif bo'lsa, bu tizim samarali ishlamasligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

O'zbekiston Respublikasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modelini joriy etish va uning huquqiy tartibga solinishi faqat 2019-yilda amalga oshirilgan. Qonunning 3-moddasiga ko'ra, davlat sherigi va xususiy sherikning muayyan muddatga yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan, davlat-xususiy sheriklik loyahasini amalga oshirish uchun o'z resurslarini birlashtirishiga asoslangan hamkorligi bo'ib, u DXSh to'g'risidagi kelishuv asosida amalga oshiriladi. Ushbu kelishuvning maqsadi – iqtisodiyotga xususiy investitsiyalarni jalb qilish, davlat organlari tomonidan tovarlar, ishlar va xizmatlarning aholiga ochiq va qulay bo'lishini ta'minlash hamda ularning sifatini oshirishdir. O'zbekistonda DXSh to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan avval ham, 1995-yilda "Konsessiya kelishuvlari to'g'risida"gi №110-I-sonli qonun

kuchga kirgan edi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-oktabrdagi PQ-3980-son qaroriga muvofiq “Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi” nomli nodavlat notijorat hamkorlik tashkiloti tuzildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda PF-269-son Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tugatilgan holda, uning vazifalari va funksiyalari Iqtisodiyot va moliya vazirligi tuzilmasida umumiy shtat birliklari doirasida davlat muassasasi shaklida “Davlat-xususiy sheriklik loyihalari markazi” loyiha ofisi tashkil etilganligi, shu jumladan, unga Davlat-xususiy sheriklik jamg‘armasiga kelib tushgan mablag‘larni samarali boshqarish vazifalari yuklatildi. Ushbu markazning asosiy maqsadi – O‘zbekistonda DXSh mexanizmlarini joriy etish uchun infratuzilma loyihalari bozorining ishtirokchilarini integratsiyalashdir. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda sog‘liqni saqlash sohasidagi loyihalarning qariyb 60 foizi DXSh shaklida amalga oshirilmoqda. Bu esa ushbu modelning istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi. Xususiy investitsiyalarni jalb etishning uchta asosiy yo‘nalishi sifatida tibbiy muassasalar qurilishi, axborot texnologiyalarini joriy etish hamda innovatsion tibbiy uskunalarni ishlab chiqarish belgilangan. O‘RQ-537-sonli Qonunning 10-moddasiga muvofiq, Davlat-xususiy sheriklik sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri ijtimoiy infratuzilmadan foydalanish va unga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish. Jumladan, sanatoriy-kurort davolanishiga mo‘ljallangan obyektlar hamda sog‘liqni saqlash sohasidagi boshqa faoliyat turlari ham ushbu kelishuv doirasiga kiradi. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 10.05.2019- yildagi O‘RQ-537-son Sog‘liqni saqlash tizimi davlat va biznesni birlashtirish zaruratini tushuntiruvchi bir qator obyektiv sabablarga ega. Bugungi kunda budjetda aholiga sifatli tibbiy yordam ko‘rsatish uchun yetarli mablag‘ yetishmasligi

qayd etilgan. Shu bois tibbiyot muassasalarini xususiy lashtirish amaliyotini qo‘llash mumkin emasligi haqida so‘z yuritish mumkin. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 29.08.1996 yildagi 265-I-son “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonunining 10-moddasiga ko‘ra Sog‘liqni saqlashning xususiy va boshqa xil tizimlari jumlasiga o‘z mablag‘lari, jalb etilgan mablag‘lar va qonunchilikka muvofiq boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladigan davolash-profilaktika muassasalari, dorixonalar, dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ishlab chiqaradigan korxonalar, shuningdek farmatsevtika faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslar kiradi. Shu munosabat bilan, DXSh to‘g‘risidagi qonunchilik paydo bo‘lishidan avvalroq, sog‘liqni saqlash sohasida DXShga oid bir qator qonunlar ishlab chiqilgan edi. O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni (DXSh) rivojlantirish nodavlat tibbiyot muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish va investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan. Bunda asosan bo‘sh turgan davlat mulki obyektlarini investitsiya majburiyatlari bilan berish, tibbiy xizmatlar ko‘rsatishni autsorsing qilish va xususiy sektorga soliq/bojxona imtiyozlarini taqdim etish asosiy choratadbirlar hisoblanadi. Aholiga, shu jumladan, davlat tomonidan kafolatlangan hajmlarda to‘liq va o‘z vaqtida tibbiy xizmatlar ko‘rsatishni ta‘minlashda sog‘liqni saqlash organlari va tashkilotlari roli va mas‘uliyatini oshirishga yo‘naltirilgan fuqarolarning sog‘lig‘ini muhofaza qilish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, sog‘liqni saqlash tizimida xususiy sektorning rivojlanishini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlari o‘rtasida sog‘lom raqobatni shakllantirish maqsadida Vazirlik tuzilmasida Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish boshqarmasi va uning hududiy bo‘linmalarini hamda “IT-Med” mas‘uliyati cheklangan jamiyatini tashkil etish, ularning maqsad va

vazifalari etib sogʻliqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini tashkil etish va tibbiyot tashkilotlarining mol-mulkini, shu jumladan yer uchastkalarini muomalaga kiritish boʻyicha takliflarni tayyorlash, davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb etish belgilandi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 16-aprelda “Sogʻliqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori hamda 2019-yil 10-mayda esa “Davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida”gi qonunga koʻra, yurtimiz hududlarida davlat tibbiyot muassasalarining boʻsh turgan, samarasiz foydalanilayotgan bino va inshootlari negizida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish ishlari boshlab yuborildi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar sifatini xalqaro meʼyorlar darajasiga olib chiqish maqsadida davlat tibbiyot muassasalarining baʼzi funksiyalarini xususiy sektor vakillariga berish orqali davlat va xususiy sheriklarning imkoniyatlari birlashtirildi. Sogʻliqni saqlash xizmatlarini yetkazib berish nafaqat davlat, balki xususiy tizimlar uchun ham xavfli faoliyat boʻlib, u nomuvofiq, noaniq, murakkab va tushunarsiz muhitda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Barqaror sogʻliqni saqlash xizmatlarini yaxshilash maqsadida jahon miqyosida Davlat va Xususiy Hamkorlik (Public-Private Partnership, PPP) shifoxonalari paydo

boʻlmoqda, garchi rivojlanayotgan mamlakatlarda ularning mavjudligi cheklangan boʻlsada, xavfni boshqarish PPP muvaffaqiyatiga kuchli taʼsir koʻrsatadi, baʼzi PPP shifoxonalari shartnoma boʻyicha belgilangan sifat va samaradorlik talablariga javob bera olmagan, bu esa PPP modelining afzalliklari boʻyicha bahs-munozaralarga sabab boʻlgan. Oʻzbekiston Respublikasida davlat-xususiy sheriklik tizimi 2019-yilda qabul qilingan “Davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida”gi qonun asosida huquqiy jihatdan tartibga solina boshladi. Ushbu qonunga koʻra, DXSh davlat va xususiy sheriklar oʻrtasidagi hamkorlikni tartibga solib, infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish uchun zarur sharoit yaratadi. Shuningdek, Prezidentning 2019-yil 16-apreldagi qarori sogʻliqni saqlash sohasida DXShni rivojlantirishga qaratilgan muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. Mazkur qaror asosida:

- ❖ gemodializ xizmatlarini rivojlantirish;
- ❖ onkologiya va reabilitatsiya markazlarini tashkil etish;
- ❖ koʻp tarmoqli tibbiyot markazlarini yaratish;
- ❖ elektron sogʻliqni saqlash tizimini joriy etish kabi loyihalar amalga oshirilmoqda.

Soʻnggi yillarda mamlakatimizda xususiy tibbiyot muassasalari sonining keskin oshgani ham ushbu islohotlarning samarasi hisoblanadi.

1-rasm Oʻzbekiston Respublikasida sogʻliqni saqlash sohasiga ajratilayotgan mablagʻlar tahlil [6]

Ushbu diagrammada keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash sohasiga ajratilayotgan mablag'lar hajmi yildan-yilga izchil ravishda ortib borayotganini ko'rsatadi. Jumladan, 2018-yilda sohaga 9,4 mlrd so'm mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, 2019-yilda ushbu ko'rsatkich 15 mlrd so'mga yaqinlashgan. 2020-yilda sog'liqni saqlash xarajatlari 19,4 mlrd so'mni tashkil etib, oldingi yillarga nisbatan sezilarli o'sish kuzatilgan. Keyingi davrda ham ijobiy dinamika davom etib, 2021-yilda mablag' hajmi 23,3 mlrd so'mga, 2022-yilda esa 27,3 mlrd so'mga yetgan. 2023-yilda sohaga ajratilgan mablag' 31,1 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 33,4 mlrd so'mga yetib, eng yuqori natija qayd etilgan. Ushbu raqamlar mamlakatda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish hamda zamonaviy infratuzilmani shakllantirishga alohida e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi. Umuman olganda, 2018–2024-yillar davomida sog'liqni saqlash sohasiga yo'naltirilgan mablag'larning muntazam oshib borishi ushbu tarmoqning strategik ahamiyatga ega ekanini hamda aholining salomatligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar.

Mazkur ilmiy tadqiqot doirasida sog'liqni saqlash tizimida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining nazariy-metodologik asoslari, institutsional xususiyatlari hamda amaliy qo'llanish istiqbollari kompleks va tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy global iqtisodiy transformatsiyalar, demografik o'zgarishlar, tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning ortib borishi hamda sog'liqni saqlash tizimidagi moliyaviy resurslar cheklanganligi sharoitida davlat-xususiy sheriklik modeli tibbiyot

tizimini barqaror rivojlantirishning muhim strategik instrumentlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik modeli samarali natijalar bermoqda. Rivojlangan mamlakatlarda tibbiyot infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyihalarning qariyb 60 foizi DXSh asosida amalga oshiriladi. Tahlillar natijasida aniqlandiki, sog'liqni saqlash sohasida DXSh mexanizmlarini joriy etish davlat va xususiy sektor o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni shakllantirish orqali tibbiyot tizimining institutsional samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur model, bir tomondan, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini samarali amalga oshirish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, xususiy sektorning investitsion salohiyati, innovatsion texnologiyalari va zamonaviy boshqaruv tajribalarini sog'liqni saqlash tizimiga integratsiyalash imkoniyatini yaratadi. Natijada tibbiyot infratuzilmasining modernizatsiyasi jadallashib, yuqori texnologik diagnostika va davolash usullarini amaliyotga joriy etish uchun qulay institutsional muhit shakllanadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, davlat-xususiy sheriklik modeli sog'liqni saqlash tizimining nafaqat iqtisodiy samaradorligini oshiradi, balki uning ijtimoiy funksiyalarini ham takomillashtirishga xizmat qiladi. Xususan, tibbiy xizmatlar qamrovining kengayishi, aholining zamonaviy va sifatli tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyatlarining ortishi, hududlar o'rtasidagi tibbiy xizmatlar tafovutining qisqarishi hamda sog'liqni saqlash tizimida raqobat muhitining shakllanishi DXSh mexanizmlarining muhim ijtimoiy-iqtisodiy natijalari sifatida baholandi. Ayniqsa, raqamli sog'liqni saqlash, telemeditsina, elektron tibbiy platformalar va innovatsion boshqaruv texnologiyalarining joriy etilishi tibbiyot xizmatlari sifati va tezkorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Delmon J. *Public-private partnership projects in infrastructure: an essential guide for policy makers*. – Cambridge university press, 2017. URL: <https://surl.li/khudkz>
2. Bennett S. et al. *Building the field of health policy and systems research: an agenda for action* //PLoS medicine. – 2011. – T. 8. – №. 8. – P. e1001081. URL: <https://surl.lt/kjalaa>
3. Hellowell M., Pollock A. M. *The private financing of NHS hospitals: politics, policy and practice* //Economic Affairs. – 2009. – T. 29. – №. 1. – P. 13-19. URL: <https://surl.li/uqxofl>
4. Frenk J. et al. *Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world* //The lancet. – 2010. – T. 376. – №. 9756. – P. 1923-1958.
5. Loevinsohn B., Harding A. *Buying results? Contracting for health service delivery in developing countries* //The Lancet. – 2005. – T. 366. – №. 9486. – P. 676-681.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan – www.stat.uz